

РАЗДЕЛ. РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459060>

УДК 336.1

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУТЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

К.С. Автономова,

магистрант 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»

В.В. Аносова,

к.полит.н., ст. преп.,

МОАУ ВО «ВИЭСУ»,

г. Воронеж

Аннотация: Качество управления муниципальными финансами – фактор, имеющий критическое значение для развития муниципального образования. Оценка качества управления муниципальными финансами включает в себя несколько направлений. Бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом и муниципальным имуществом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса позволяют определить качество управления. Определение степени эффективности (неэффективности) управления муниципальными финансами дает возможность разработать и реализовать муниципальному образованию совместно с вышестоящими финансовыми органами мероприятия по оздоровлению и улучшению финансово-бюджетной политики муниципалитета.

Ключевые слова: финансово-бюджетная политика, критерии оценки финансового управления, муниципальное образование, муниципальные финансы

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL FINANCE IN THE URBAN DISTRICT CITY OF VORONEZH

K.S. Avtonomova,

2nd year undergraduate student, ex. "State and Municipal Administration"

V.V. Anosov,

Candidate of Political Science, Art. Rev.,

MOAU VO "VIESU",

Voronezh

Resume: The quality of municipal finance management is a factor of critical importance for the development of a municipal entity. Assessment of the quality of municipal finance management includes several areas. Budget planning, budget execution, municipal debt and municipal property management, the provision of municipal services, transparency of the budget process allow determining the quality of management. Determination of the degree of efficiency (ineffectiveness) of municipal finance management makes it possible to develop and implement measures for the municipality, together with higher financial authorities, to improve and improve the financial and budgetary policy of the municipality.

Key words: financial and budgetary policy, criteria for assessing financial management, municipal formation, municipal finance

Качество организации системы управления муниципальными финансами позволяет муниципальному образованию решать проблемы, стоящие перед местными сообществами, обеспечивать жизнедеятельность и развитие инфраструктуры. Эффективность управления муниципальными финансами позволяет реализовать муниципальному образованию свой финансовый потенциал, противостоять негативным воздействиям внешней среды.

Оценка качества управления муниципальными финансами осуществляется по семи направлениям, каждое из которых характеризуется определенной группой индикаторов [1]. Предлагаем рассмотреть наиболее важные из них на примере городского округа город Воронеж.

Бюджетное планирование является первым направлением, которое включает в себя такой важный показатель, как исполнение бюджета МО по доходам без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (табл. 1).

Таблица 1 – Основные параметры бюджетов городского округа город Воронеж на 2018-2021 гг. [2]

Показатели	Бюджет (тыс. рублей)			
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы, всего Из них:	16238343	17543205	20257598	22408001
Налоговые + неналоговые доходы	8528276	9079973	9512223	9363584
Безвозмездные	7710067	8 463 232	10745375	13044417

Показатели	Бюджет (тыс. рублей)			
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
поступления от других бюджетов				
Расходы, всего	16272680	17866114	20862370	23088455
Дефицит (-), профицит (+)	- 34337	- 322909	- 604 772	- 680454

Из таблицы видно, что ежегодно доходная часть бюджета города увеличивается в основном за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Доля безвозмездных поступлений в доходах составила: в 2018 г. – 59,5 %, в 2019 г. – 60,6 %, в 2020 г. – 60,3 %. В проекте бюджета на 2021 г. безвозмездные поступления составляют 58,2 %, и по мере предоставления средств из вышестоящих бюджетов доля их будет только расти. Данная тенденция характерна и для остальных муниципальных образований области.

Исполнение бюджета характеризуют индикатор темпа роста налоговых доходов муниципального бюджета. Не секрет, что за последнее десятилетие в РФ произошло значительное сокращение доходной базы муниципальных образований. Например, изменения федерального и областного законодательства в последние три года привели к совокупному снижению доходов бюджета городского округа город Воронеж в 2021 г. на 544 млн. рублей (из которых 360 млн. это налоговые). По прогнозам экономистов, в 2022 г. это снижение составит уже порядка 700 млн. рублей (из которых 560 млн. налоговые). Происходит значительное снижение собственных налоговых и неналоговых доходов бюджетов МО Воронежской области, возмещение которых не планируется ни за счет федерального бюджета, ни за счет регионального. Помимо того, что сокращается собственная налоговая база в доходах муниципальных бюджетов, так и общая сумма задолженности по ним остается на достаточно высоком уровне (табл. 2).

Таблица 2 – Задолженность по налоговым доходам в бюджет Воронежа [2]

Источник дохода	Недоимка (тыс. рублей) по состоянию:					
	Янв.2015	Янв.2016	Янв.2017	Янв.2018	Янв.2019	Янв.2020
Всего	330 139	309 154	416 644	400 364	390 380	520 120
НДФЛ	23 421	35 095	29 800	32 196	39 696	90 855
Налоги на совокупный доход	32 308	42 535	44 597	49 970	38 270	54 246
Налог на имущество физических лиц	93 153	111 822	174 561	163 431	157 559	179 578
Налог на игорный бизнес	7 250	6 376	985	582	0	31
Земельный налог	131 328	109 574	165 748	152 776	154 831	194 970
Задолженность по отменным налогам и сборам	42 679	3 752	953	409	24	440

Оценка качества управления муниципальным долгом осуществляется исходя из уровня долговой нагрузки на бюджет; отсутствием/наличием просроченной задолженности по долговым обязательствам и доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета.

Бюджет городского округа не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам, доля расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга не превышает ограничений, установленных ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15 %) [3]. Так, в 2019 году эта доля составила 2,3 % (450 млн. рублей), в 2020 г. – 3,2 % расходов бюджета (450 млн. рублей) [2].

Снижение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание – одно из наиболее значимых направлений бюджетной политики муниципалитета. С этой целью ведется работа по рефинансированию коммерческих кредитов в зависимости от текущей конъюнктуры финансового рынка – замещение дорогих займов более дешевыми, что позволяет сэкономить на обслуживании муниципального долга, при этом сам объем долговых обязательств не увеличивается. Комплекс мероприятий, проводимых администрацией городского округа, позволил сократить затраты на обслуживание муниципального долга в 2017 г. на 109 млн. рублей, в 2018 г. на 500 млн. рублей, в 2019 г. на 196 млн. рублей [2]. Предельный объем муниципального долга не превышает общего годового объема доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений. Можно сказать, что уровень долговой нагрузки

на муниципальный бюджет достаточно высок, но остается на экономически безопасном уровне.

Оценку качества управления муниципальными финансами городского округа город Воронеж по направлению «Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями» не представляется возможным провести в виду отсутствия МО в составе городского округа.

Следующим направлением оценки качества финансового управления является управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг.

Основным критерием управления муниципальной собственностью является эффективность использования муниципальными унитарными предприятия средств муниципального бюджета. На данный момент в городском округе осуществляют свою деятельность только муниципальные казенные предприятия, которым муниципальное имущество передано на праве оперативного управления. Все муниципальные унитарные предприятия, которым муниципальное имущество передавалось в хозяйственное ведение, либо ликвидированы, либо реорганизованы в результате крайне низкой эффективности использования бюджетных средств.

Доля расходов городского округа на финансирование отраслей социальной сферы, осуществляемых в форме субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, на 2019 г. составила 53,1 %; на 2020 г. – 55,5 %; на 2021 г. планируется 56,7 %. Немunicipальным учреждениям субсидии не предоставлялись [2].

Такое направление оценки эффективности управления муниципальными финансами, как степень прозрачности бюджетного процесса в городском округе получило положительную оценку по всем критериям. Ежегодно на официальном сайте администрации Воронежа размещаются: информация о муниципальных программах и отчеты об их реализации; решения о муниципальном бюджете, включая и вносимые изменения. Ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета на следующий год, а также по отчету об исполнении муниципального бюджета прошедшего года.

В виде анонимного анкетирования происходит изучение мнения населения о качестве муниципальных услуг. За последние два года, по мнению опрошенных, произошло значительное улучшение в качестве предоставляемых услуг. Во-первых, увеличилась доля услуг, которые могут быть предоставлены в электронном виде. Во-вторых, в 90 % случаев соблюдается установленный срок получения услуги. До 72 % увеличилась доля опрошенных полностью удовлетворенных предоставленной муниципальной услугой [4].

Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по учреждениям общего образования изменяется на уровне 98-99 % к значению средней заработной платы по Воронежской области; по дошкольному образованию – 94 – 95 %. Оплата труда педагогических работников учреждений культуры, как правило, достигает целевых индикаторов (100 %) [2].

На наш взгляд, при оценке исполнения бюджета МО можно ввести такой индикатор, как отношение прироста недоимки по неналоговым платежам в бюджет к неналоговым доходам. Неэффективно осуществляется управление практически всеми видами неналоговых доходов бюджета городского округа. Например, по состоянию на 01.11.2020 г. задолженность по неналоговым доходам составляет 696 075 тыс. рублей (58 % от неналоговых доходов в 2020 г.).

На территории Воронежской области существует 3 городских округа. В соответствии с Порядком осуществления ежегодного мониторинга качества управления муниципальными финансами в МО Воронежской области, по результатам оценки каждому городскому округу присвоена степень качества управления муниципальными финансами с первой по третью. I степень качества управления финансами – высокое качество; II степень – надлежащее качество; III степень – ненадлежащее качество. максимально возможная (наилучшая) оценка качества управления муниципальными финансами составляет 73 балла; в 2018 – 2019 гг. – 78 баллов (табл. 3) [5].

Таблица 3 – Оценка качества управления муниципальными финансами в городских округах Воронежской области за 2016 – 2019 гг.

№	Наименование городского округа	2016	2017	2018	2019
1	г.о.г. Борисоглебск	58,3	58,2	67,1	67,6
2	г.о.г. Нововоронеж	58,2	60,3	61,1	60,1
3	г.о.г Воронеж	57,2	58,6	60,9	61,9

Городскому округу Борисоглебск в 2018-2019 гг. была присвоена I степень качества управления финансами. Управление муниципальными финансами в городских округах Нововоронеж и Воронеж было оценено как надлежащее. Таким образом, в целом качество финансового управления в Воронеже можно оценить, как достаточно эффективное, так как остальные МО Воронежской области значительно уступают ему в численности населения и территории.

Список литературы

[1] О Порядке осуществления ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами: приказ Департамента финансово-бюджетной политики Воронежской обл. от 19.04.2012 №48 «о/н» (с изм. и доп.) // Гарант. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/550349012>. (дата обращения: 10.11.2020).

[2] Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dfbp.voronezh-city.ru>, свободный. (дата обращения: 10.11.2020).

[3] Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). [Электронный ресурс]. – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12112604>. (дата обращения: 10.12.2020).

[4] Администрация городского округа город Воронеж. [Электронный ресурс]. – URL: https://voronezh-city.ru/communications/vote/vote_result.php?VOTE_ID=8. (дата обращения: 10.12.2020).

[5] Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.govrn.ru/dokumenty/-/~/id/1157108>. (дата обращения: 10.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] On the Procedure for the implementation of annual monitoring and assessment of the quality of municipal finance management: order of the Department of financial and budgetary policy of the Voronezh region. dated 19.04.2012 No. 48 "o / n" (as amended and supplemented) // Garant. [Electronic resource]. - URL: <http://docs.cntd.ru/document/550349012>. (date of access: 10.11.2020).

[2] Department of financial and budgetary policy of the administration of the city district, the city of Voronezh. [Electronic resource]. - URL: <http://dfbp.voronezh-city.ru>, free. (date of access: 10.11.2020).

[3] The Budget Code of the Russian Federation (with amendments and additions). [Electronic resource]. - URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12112604>. (date accessed: 10.12.2020).

[4] Administration of the city district, the city of Voronezh. [Electronic resource]. - URL: https://voronezh-city.ru/communications/vote/vote_result.php?VOTE_ID=8. (date of access: 10.12.2020).

[5] Department of financial and budgetary policy of the Voronezh region. [Electronic resource]. - URL: <https://www.govvrn.ru/dokumenty/-/~id/1157108>. (date of access: 10.12.2020).

© К.С. Автономова, В.В. Аносова, 2021

Поступила в редакцию 2.01.2021

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Автономова К.С., Аносова В.В. Оценка качества управления муниципальными финансами в городском округе город воронеж // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 60-67. URL: <https://ip-journal.ru/>